

DEZVOLTAREA NOȚIUNII DE CONȘTIINȚĂ MORALĂ ÎN LUMEA PRECREȘTINĂ

Drd. Nicolae PALEA

Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania

niculaepalea@yahoo.ro

ABSTRACT: *The development of the concept of moral conscience in the pre-Christian world.*

The difference between shame and guilt has been explained by the fact that the ashamed person thinks about what kind of person he is, usually in relation to the imagined contempt of others for his shortcomings, but sometimes, it is realized in relation to his own self-image. Deficiencies also include non-moral ones, such as poverty. The person who feels guilt, by contrast, usually thinks more narrowly about a victim and justified reproach. This explanation in terms of the victim omits the idea of violating the demands of an authority, such as God. But another source of guilt can also be the thought of violating the demands of an accepted authority, such as the divine, and of disapproval of that authority, whether or not there is a victim. If the Greeks did not distinguish between guilt and shame, the situations that provoke shame in Greek portrayals, in some cases, also provoke attitudes that we distinguish as guilt, even if the Greeks and Romans did not make the distinction. The primary history of these aspects that we now regard as expressions of moral conscience will be discussed in this study.

Keywords: *conscience, morality, guilt, violation, authority.*

Introducere

Grecii și românii au jucat un rol esențial în dezvoltarea conceptului de conștiință, pe care creștinismul l-a preluat și l-a dezvoltat diferit, în scopurile sale proprii. Deși Vechiul Testament ebraic oferă exemple impresionante a ceea ce noi am numi conștiință, mai ales în remușcarea regelui David pentru că a dobândit-o pe Batșeba prin aranjarea morții soțului ei, el a folosit pentru conștiință doar termenul general de inimă, sediul multor

emoții diferite. Puținele referințe la conștiință din versiunile englezești ale Vechiului Testament provin din traducerea greacă veche a textului ebraic. Asta nu înseamnă neapărat că scriitorii evrei nu aveau conceptul. Ei puteau să-l aibă fără termenul corespunzător, așa cum și grecii ar fi putut oferi exemple de conștiință morală fără să existe cuvântul. Dar tocmai termenul grec a stimulat discuțiile lui Pavel despre conștiință în Noul Testament. S-a sugerat chiar că ar fi fost corintenii vorbitori de greacă, nu Pavel, cei care au ridicat pentru prima dată problema conștiinței în corespondența lor.¹ Nu doar ebraica veche, ci și araba medievală, nu aveau un cuvânt pentru conștiință morală, și nu am fost convins că sanscrita antică avea unul. Dar ebraica modernă a introdus termenul *matzpun*, iar araba, care în Evul Mediu vorbea și ea despre inimă, a introdus termenul modern *dameer*.

Procesul de generare a noțiunii de conștiință

Expresia greacă ce avea să devină termenul standard pentru conștiință începe să apară, cu o parte din sensul său final, la dramaturgii secolului al V-lea î.Hr. (p.12). Ea presupunea o metaforă a unei împărțiri de cunoaștere cu sine însuși, ca și cum omul ar fi fost împărțit în două. Cunoașterea împărțită era a unui defect și, de obicei – cu excepția lui Platon – a unui defect moral. Metafora era exprimată printr-o formă particulară a verbului „a ști”, *suneidenai*, a împărțăși (*sun-*) *cunoaștere* (*eidenai*), cuplat cu pronumele reflexiv la dativ (de ex., *heautoi* [sieiși]). Metafora era, dar doar rareori, exprimată și prin alte cuvinte care începeau cu *sun-* (împărțășit).² Lucrarea magistrală despre sensul originar al termenilor grecești a fost realizată de C. A. Pierce în *Conscience in the New Testament*³, care rareori a fost urmat. Mai mult, el nu a explicat forța prefixului *sun-* („împreună cu”), iar ideea de a împărțăși cunoaștere cu sine însuși nu este evidentă, ci necesită explicație. Ne tratează ca și cum am fi fiecare compuși din două persoane. Una știe despre defect, dar îl ține secret; cealaltă împărțășește secretul – în cazurile de conștiință morală, un secret vinovat. O altă împărțire, dar analogă, men-

1 C. A. Pierce, *Conscience in the New Testament*, SCM Press, 1955.

2 *Sunhistorein* în Menander frag. 632, Koch, Teubner; *sunesis*, în Euripides' *Orestes* 396 și în Polybius 18.43.13 se referă cu siguranță la conștiință, dar ar putea avea sensul mai general de cunoaștere; *sungnôsis* în Philodemus, *De morte* 34. 35 (Kuyper), mai probabil că nu *sungnôsis* în Sophocles *Antigone* 926, ultimele două discutate mai jos.

3 C.A. Pierce, *op. cit.*, pp. 13–20.

ționată în introducere, exprimă conștiința morală spunând: „Nu aş putea trăi cu mine însumi.”⁴

De când s-a scris prima dată despre această divizare în două persoane, s-a găsit explicația în termeni de „secret” la doi autori, Thomas Hobbes și C. S. Lewis, deși niciunul nu recunoaște aceasta ca fiind sensul original.⁵ Dacă pronumele reflexiv lipsește, așa cum este obligatoriu atunci când se folosește substantivul sau expresia substantivală (*suneid sis, to suneidos*), în locul verbului, atunci se poate afla doar din context dacă referirea este la o împărtășire cu sine însuși a cunoașterii unui defect, pentru că rădăcina *suneid-* poate avea și alte sensuri. Totuși, chiar și aici, Pierce argumentează că sensul standard implică propria cunoaștere a propriei greșeli. În construcția gramaticală specificată, cred însă că sensul este inițial lipsit de ambiguitate⁶. Odată ce avem această idee, conceptul de „conștiință curată” se poate exprima simplu prin inserarea unei negații: nu împărtășesc cu mine însumi cunoașterea unui defect. Dar trecerea către ideea de a împărtăși cu sine însuși cunoașterea unei merite apare ceva mai târziu. Este rară în greacă și nu se găsește la dramaturgii timpurii sau la Platon, cu privire la un fragment trunchiat din Sofocle.

De obicei, se consideră că sensul original al lui *suneidenai* trebuie să fi fost mai puțin surprinzător, cum ar fi, de exemplu, împărtășirea cunoașterii cu o altă persoană. Dar cred că acest sens devine comun abia mai târziu. Vom vedea că există deja un asemenea exemplu la Platon, în secolul al IV-lea. Totuși, termenul devine comun printre juriști, mai ales la Cicero, în secolul I î.Hr., care renunță la referința explicită la sine, pentru că juriștii sunt interesați de cealaltă parte, de complici, martori și confidenți care împărtășesc cunoașterea vinovată a altcuiva.

Lideri religioși, filosofi și savanți au propus multe alte etimologii pentru a-și adapta teoriile despre ce înseamnă cuvântul „conștiință”.⁷ Etimologia poate părea un interes de specialitate, dar în realitate etimolo-

4 Expresia este dezbătută de F. Childress, „Appeals to conscience”, în *Ethics* 89, 1979, pp. 315–335.

5 Mark Hanin, „Thomas Hobbes’ theory of conscience”, în *History of Political Thought*, vol. 33, 2012, pp. 55-85; C. S. Lewis, „Conscience and conscious”, în *Studies in Words*, 2nd ed., Cambridge University Press, 1967.

6 C.A. Pierce, *op. cit.*, p. 38.

7 Ioan-Gheorghe Rotaru, „A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>.

giile fanteziste au fost adesea folosite pentru a susține o anumită concepție despre conștiință. În secolul al XIII-lea, Bonaventura înțelege prefixul *con-* ca semnificând că conștiința perfecționează capacitatea noastră speculativă doar în măsura în care acea capacitate este unită cu dorința și acțiunea.⁸ Toma d'Aquino interpretează *con-* ca însemnând că conștiința aplică cunoașterea binelui și răului la un caz particular.⁹ Thomas Hobbes folosește *con-* pentru a susține ideea că conștiința nu ar trebui să fie simplă opinie privată, așa cum consideră el că a devenit, ci trebuie să fie legea publică, mărturisită de mai mulți.¹⁰

În lucrarea lor despre cazuistică¹¹, Albert R. Jonsen și Stephen Toulmin consideră că, printre cazuiști, apelul la conștiință era etimologic bazat pe apelul la opinia comunitară împărtășită, și că apelul la opinie neîmpărtășită este modern. Nu e de mirare că unii dintre cei mai buni savanți și istorici moderni au oferit și ei propriile alternative¹². Dar, în ce privește ideea că până în epoca modernă conștiința era bazată pe opinia comunitară împărtășită, aceasta nu se potrivește cu interesul pentru conștiința eronată ca fiind obligatorie, un interes ce merge cel puțin până la Papa Grigore cel Mare în secolul al VI-lea. Conștiința eronată nu reflecta, de obicei, opinia comunitară.

În textele creștine, interesul juridic al lui Cicero dispare. Interesul central este cunoașterea propriei greșeli. Dar, alături de aceasta, apare uneori și o referință suplimentară la Dumnezeu ca martor. Această idee este deja proeminentă la stoicul Seneca, în secolul I d.Hr., care este felicitat de creștinul Lactanțiu pentru faptul că exprimă ideea că cineva poate încerca

8 Bonaventure, *Commentary on the Sentences of Peter Lombard* 2.39, alin. 39a, articol 1, întrebarea 1 *apud* Richard Sorabji, „Sharing Knowledge with Oneself of a Defect: Five Centuries from the Greek Playwrights and Plato to St. Paul and First-Century Pagans”, în *Moral Conscience through the Ages: Fifth Century BCE to the Present*, University Press Scholarship Online, Oxford Scholarship Online, 2014, (12-37), p. 13.

9 Thomas Aquinas, *Summa theologiae* 1, întrebarea 79, articol 13 *apud* Richard Sorabji, „Sharing Knowledge with Oneself of a Defect: Five Centuries from the Greek Playwrights and Plato to St. Paul and First-Century Pagans”, în *Moral Conscience through the Ages: Fifth Century BCE to the Present*, University Press Scholarship Online, Oxford Scholarship Online, 2014, (12-37), p. 13.

10 Thomas Hobbes, *op. cit.*, p. 48.

11 Albert R. Jonsen & Stephen Toulmin, *The Abuse of Casuistry*, University of California Press, 1988, p. 335.

12 Michael Walzer, „Conscientious objection”, în *Obligations: Essays on Disobedience, War, and Citizenship*, Harvard University Press, 1970, (120–145), pp 121–212 și 131.

să nu împărtășească cunoașterea sa vinovată cu ceilalți oameni, dar nu o poate ascunde de Dumnezeu.¹³ Din această perspectivă, creștinii aveau puține motive să vorbească despre împărtășirea de către un om a cunoașterii vinovate a altuia. Preocuparea era că aceasta nu va fi împărtășită, ceea ce îl lăsa pe Dumnezeu ca singurul care putea să o împărtășească.

Printr-un noroc ciudat, idiomul special grec a trecut ușor în latină prin utilizarea adjectivului *consciuis*, „cel care împărtășește cunoașterea cu [altcineva]”. Latina nu are o etimologie independentă proprie, ci reprezintă o latinizare directă a participiului grec *suneidos*. În latină se poate spune că o persoană împărtășește cunoaștere cu sine însăși. Prefixul *con-* din substantivul *conscientia* este pur și simplu o traducere a grecescului *sun-* („împreună cu”), iar *scientia* este traducerea grecescului *eidēsis* („cunoaștere”).¹⁴ Pentru că a fost folosită o traducere literală, nu o parafrază, a termenului grec, latina a evitat să-și introducă propriile presupoziii în însăși alegerea cuvântului, deși, în mod evident, societatea vorbitoare de latină a influențat sensul mai puțin direct. Foarte devreme, dramaturgii comici romani Plaut, în secolul al III-lea î.Hr., și Terentiu, în secolul al II-lea, vorbesc în latină despre împărtășirea cunoașterii. Terentiu are un personaj care spune: „Împărtășesc cu mine însumi cunoașterea că această vină (culpa) este departe de mine”. Plaut vorbește despre împărtășirea cunoașterii vinei cu o altă persoană desemnată de pronumele reflexiv: „Ai grijă ca ei să nu împărtășească cu tine însuși (ipsi) cunoașterea greșelii tale.”¹⁵ Tradiția latină este continuată de Cicero, în secolul I î.Hr., și de stoicul Seneca, în secolul I d.Hr. Amândoi vorbesc despre împărtășirea cunoașterii cu sine însuși a unei greșeli sau a absenței ei, deși pronumele reflexiv nu este mereu explicit. De asemenea, amândoi vorbesc despre împărtășirea cunoașterii vinei cu o altă parte, iar aici nu folosesc pronumele reflexiv, decât în măsura în care discută despre autorul inițial al vinei. Cei

13 Lactantius, *Divine Institutes*, 6.25.12–17 *apud* Richard Sorabji, „Sharing Knowledge with Oneself of a Defect: Five Centuries from the Greek Playwrights and Plato to St. Paul and First-Century Pagans”, în *Moral Conscience through the Ages: Fifth Century BCE to the Present*, University Press Scholarship Online, Oxford Scholarship Online, 2014, (12-37), p. 15.

14 Același lucru este valabil și pentru cuvântul rusesc pentru conștiință, *совесть*.

15 Plautus, Rudens 1217 *apud* Richard Sorabji, „Sharing Knowledge with Oneself of a Defect: Five Centuries from the Greek Playwrights and Plato to St. Paul and First-Century Pagans”, în *Moral Conscience through the Ages: Fifth Century BCE to the Present*, University Press Scholarship Online, Oxford Scholarship Online, 2014, (12-37), p. 15.

care împărtășesc cunoașterea vinei pot fi zei sau oameni, și chiar pereții unei camere sunt imaginați ca martori.¹⁶

Conștiința ca valoare personală

Un element din ce în ce mai comun la scriitorii romani, Cicero și Seneca, este interesul pentru o conștiință care împărtășește cunoașterea propriei valori. Pentru termenul grec, Pierce găsește o singură apariție a acestui sens la contemporanul lui Platon, Xenofon, care vorbește despre noi ca împărtășind cu noi înșine cunoașterea faptului că practicăm lucruri nobile și bune. În rest, în afara fragmentului ambiguu din Sofocle care va fi discutat, el găsește doar un exemplu – cum ar fi împărtășirea cunoașterii cu sine însuși a patriotismului – într-o scrisoare atribuită cu îndoială lui Demostene, cu cincizeci de ani mai tânăr decât Xenofon.¹⁷

La dramaturgii greci din secolul al V-lea î.Hr., termenul *suneidenai* este folosit de comedialogul Aristofan (cca. 448–cca. 380 î.Hr.) de trei ori, cu referința explicită la sine, și de tragedianul Euripide (cca. 480–406 î.Hr.) de două ori, cu referința la sine înțeleasă.¹⁸ La Aristofan, oamenii împărtășesc cu ei înșiși cunoașterea infidelității după trei zile de căsătorie, și a faptului că au eliberat un inculpat printr-un vot greșit, iar într-o sugestie ironică se spune că cineva nu va reuși în politică dacă împărtășește cu sine însuși cunoașterea că a făcut vreun lucru bun. La Euripide, cunoașterea împărtășită cu sine însuși este autocunoașterea lui Oreste a crimei sale și a lui Iason, sugerată subversiv de Medeea, privind faptul că și-a încălcat jurământul de căsătorie față de ea. Autocunoașterea lui

16 Cicero, *Pro Caelio* 60 *apud* Richard Sorabji, „Sharing Knowledge with Oneself of a Defect: Five Centuries from the Greek Playwrights and Plato to St. Paul and First-Century Pagans”, în *Moral Conscience through the Ages: Fifth Century BCE to the Present*, University Press Scholarship Online, Oxford Scholarship Online, 2014, (12-37), p. 15.

17 Xenophon, *Cyropaedia* 1.5.11 *apud* Richard Sorabji, „Sharing Knowledge with Oneself of a Defect: Five Centuries from the Greek Playwrights and Plato to St. Paul and First-Century Pagans”, în *Moral Conscience through the Ages: Fifth Century BCE to the Present*, University Press Scholarship Online, Oxford Scholarship Online, 2014, (12-37), p. 15.

18 Aristophan, *Wasps* 999–1002; *Thesmophoriazousae* 477; *Knights*; Euripides, *Medea* 495; *Orestes* 395–396 *apud* Richard Sorabji, „Sharing Knowledge with Oneself of a Defect: Five Centuries from the Greek Playwrights and Plato to St. Paul and First-Century Pagans”, în *Moral Conscience through the Ages: Fifth Century BCE to the Present*, University Press Scholarship Online, Oxford Scholarship Online, 2014, (12-37), p. 16.

Oreste este numită inițial *sunesis*, care ar putea avea sensul mai general de cunoaștere, dar în acest text și într-un altul se referă la conștiință, fiind clarificată aici în termeni de împărtășire a cunoașterii cu sine însuși. Exemplele oferite de acești dramaturgi privind împărtășirea cunoașterii cu sine însuși implică, spre deosebire de multe dintre cele la Platon, întotdeauna o greșeală morală. Aceasta ar putea fi și semnificația unui fragment ambiguu de un singur vers al dramaturgului și mai timpuriu Sofocle (496–406 î.Hr.), potrivit căruia este un lucru teribil (δεινόν) pentru cineva care este (în mod normal) virtuos (εσθηλος) să împărtășească cu sine însuși cunoașterea greșelii (η νικη ηαυτοι συνειδοι).¹⁹

Într-un alt pasaj, Sofocle folosește un cuvânt diferit pentru cunoaștere împărtășită, omițând dativul („cu noi înșine”), atunci când o face pe Antigona să vorbească despre pedeapsa ei de la regele Creon pentru că și-a îngropat fratele, în conformitate cu ceea ce ea numise mai devreme în piesă o „lege mai înaltă decât cea a regelui”.²⁰ Dacă pedeapsa noastră, spune ea, este bună în fața zeilor, atunci după suferințele noastre am putea împărtăși cunoașterea (*xungnoimen*, o formă a lui *sunghnoimen*) de a fi greșit. Dar este ambiguu cu cine crede ea că această cunoaștere postumă ar putea fi împărtășită. Poate fi pur și simplu că ar putea împărtăși cunoașterea altora, precum regele Creon, că ea a greșit. Nu exista anterior nicio cunoaștere vinovată a ei pe care să o poată împărtăși cu sine însăși.

Euripide distinge, de asemenea, între rușinea bună și cea rea (*aidos*). Rușinea bună ar trebui să împiedice pe cineva să săvârșească o faptă rea, cea rea îl chinuie pentru aceasta. Dar Fedra, care era atrasă de fiul ei vitreg, este făcută să se plângă că ocazia de a acționa conform rușinii bune nu este clară.²¹ Rușinea bună, ne-am putea imagina, ar fi trebuit să o

19 Fragmentul lui Sofocle este preluat de la Stobaeus, iar Pierce sugerează că cel puțin Stobaeus îl înțelegea ca referindu-se la un defect. Dar Pierce admite că este posibil ca interpretarea mai puțin evidentă a lui Jebb asupra lui *deinon* să fie corectă, ceea ce ar însemna că Sofocle însuși ar fi intenționat inițial opusul: „Este un ajutor puternic (*deinon*) când o persoană virtuoasă își împărtășește cu sine însuși cunoașterea meritelor sale”.

20 Sophocles, *Antigone* 450–457, *apud* Richard Sorabji, „Sharing Knowledge with Oneself of a Defect: Five Centuries from the Greek Playwrights and Plato to St. Paul and First-Century Pagans”, în *Moral Conscience through the Ages: Fifth Century BCE to the Present*, University Press Scholarship Online, Oxford Scholarship Online, 2014, (12-37), p. 16.

21 Euripides, *Hippolytus* 380–87, analizat de Bernard Williams, *Shame and Necessity*, University of California, 1993, p. 95.

oprească chiar și să se gândească la el în acest fel. Rușinea bună (*aidos*) și virtutea de a ține cont de rușinea bună (*aidomosyno*) devin un subiect proeminent la stoicul Epictet, în secolul I d.Hr.²²

S-a spus adesea că cultura greacă timpurie este o cultură a rușinii, nu a vinei. Werner Jaeger a adăugat că conștiința unui grec era în întregime publică și că grecii timpurii nu au conceput niciodată ceva asemănător cu conștiința personală a timpurilor moderne.²³ Dar, oricare ar fi fost situația la Homer, nu cred că rușinea poate fi separată atât de ușor de vină în toate exemplele oferite de dramaturgii ulteriori. Chiar și în cultura vinei, cum se spune că este creștinismul, rușinea și vina pot foarte bine să însoțească una pe cealaltă. Diferența dintre rușine și vină a fost explicată într-un studiu²⁴ prin faptul că persoana rușinată se gândește la ce fel de persoană este, de obicei în raport cu disprețul imaginar al altora față de lipsurile sale, dar uneori, cred că și acest studiu admite, în raport cu propria sa imagine de sine. Lipsurile includ și pe cele non-morale, precum sărăcia. Persoana care simte vină, prin contrast, se gândește de obicei mai restrâns la o victimă și la reproșul justificat. Până acum, această explicație în termeni de victimă omite ideea de încălcare a cerințelor unei autorități, precum Dumnezeu. Dar o altă sursă a vinei, în opinia noastră, este gândul la încălcarea cerințelor unei autorități acceptate, posibil divine, și la dezaprobarea acelei autorități, fie că există sau nu o victimă. Astfel, o afirmație suplimentară din acest studiu arată că, deși grecii nu disting între vină și rușine, situațiile care provoacă rușine în portretizările grecești, în unele cazuri, provoacă și atitudinile pe care noi le distingem ca vină, chiar dacă grecii și romanii nu făceau distincția.

Acest tip de fenomen este comun. Regele David a arătat clar o conștiință chinuită, deși nu exista un cuvânt ebraic pentru a distinge aceasta de alte afecțiuni ale inimii. Nu poate fi vina morală inclusă alături de rușine în ideea despre încălcarea jurământului marital de către Iason, despre uciderea mamei de către Oreste și despre cazul infidelității conjugale după trei zile, la Aristofan? Căci toate acestea implică o victimă și cel puțin unul dintre ele atrage dezaprobarea divină. Iason și-a încălcat jurământul față de zei, care sunt de partea Medeei. Există complicații în atribuirea sentimentului de vină. Sentimentele lui Oreste sunt

22 Rachana Kamtekar, „*Aidôs* in Epictetus”, în *Classical Philology* 93, 1998, pp. 136–160.

23 W. Jaeger, *Paideia*, 2nd ed., Oxford, 1945, vol. 1, p. 9.

24 Bernard Williams, *op. cit.*, pp. 88–94.

legate de idei de poluare, dar E. R. Dodds a argumentat că aceasta nu îl împiedică să simtă vină mai degrabă decât rușine.²⁵ O altă complicație este că Furiile divine, care, în dramatizarea anterioară a lui Eschil, îl urmăresc pe matricidul Oreste, sunt înlocuite în relatarea lui Euripide, citată mai sus, de cunoașterea împărtășită cu sine însuși de către Oreste a greșelii sale, tratată de interlocutorul său nu ca vină, ci ca o simplă boală (*nosos*). Dar ceea ce contează este că Oreste însuși crede că a încălcat o autoritate divină.

Vina pare într-adevăr să fie discutată într-un fragment filosofic atribuit filosofului Democrit din secolul al V-lea î.Hr. (activ în jurul anului 435 î.Hr.), care spune: „Unii oameni, prin faptul că nu recunosc descompunerea naturii umane (la moarte) și prin împărtășirea cunoașterii (*suneidosis*) cu ei înșiși a faptelor rele din viață, fac timpul vieții lor mizerabil prin neliniști și frici, inventând minciuni despre timpul de după moarte.”²⁶

Concluzii

Primele sute de ani ai dezvoltării ideii de conștiință morală au identificat câteva trăsături care au rămas caracteristici relativ stabile în următoarele două mii de ani. Vom menționa dintre ele pe cel ce reies de aici în mod evident, anume faptul că noțiunea de conștiința este o formă de conștientizare personală de sine și invariabil nu este o conștientizare a altora. Ea se sprijină pe valori care nu sunt neapărat împărtășite de alții.²⁷ Funcția ei originară a fost retrospectivă, dar foarte curând s-au dezvoltat funcții prospective și toate acestea au fost păstrate. Cu toate acestea, deși conștiința se baza pe valori generale, ea este foarte preocupată de ceea ce s-a greșit sau s-ar fi putut greșit pentru individul particular într-un context particular.

25 E. R. Dodds, *The Greeks and the Irrational*, University of California Press, 1956, p. 2.

26 Democritus fr. 297 *apud* Richard Sorabji, „Sharing Knowledge with Oneself of a Defect: Five Centuries from the Greek Playwrights and Plato to St. Paul and First-Century Pagans”, în *Moral Conscience through the Ages: Fifth Century BCE to the Present*, University Press Scholarship Online, Oxford Scholarship Online, 2014, (12-37), p. 19.

27 Gelu Călina, „Some Notions on the Human Dignity within the Eastern Christian Missionary Space”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință)*, ISSN 2495-1757, 12 (2)/2024, pp. 154-170.

Bibliografie:

- CĂLINA, Gelu, „Some Notions on the Human Dignity within the Eastern Christian Missionary Space”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, ISSN 2495-1757, 12 (2)/2024, pp. 154-170.
- CHILDRESS, James F., „Appeals to conscience”, în *Ethics* 89, 1979, pp. 315–335.
- DODDS, E. R., *The Greeks and the Irrational*, University of California Press, 1956.
- HANIN, Mark, „Thomas Hobbes’ theory of conscience”, în *History of Political Thought*, vol. 33, 2012, pp. 55-85.
- JAEGER, W., *Paideia*, 2nd ed., 2 vols., Oxford, 1945.
- KAMTEKAR, Rachana, „Aidōs in Epictetus”, în *Classical Philology* 93, 1998, pp. 136–160.
- LEWIS, C. S., *Studies in Words*, 2nd ed., Cambridge University Press, 1967.
- PIERCE, C. A., *Conscience in the New Testament*, SCM Press, 1955.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp. 825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>.
- SORABJI, Richard, „Sharing Knowledge with Oneself of a Defect: Five Centuries from the Greek Playwrights and Plato to St. Paul and First-Century Pagans”, în *Moral Conscience through the Ages: Fifth Century BCE to the Present*, University Press Scholarship Online, Oxford Scholarship Online, 2014, pp. 12-37.
- TOULMIN, Albert R. Jonsen and Stephen, *The Abuse of Casuistry*, University of California Press, 1988.
- WALZER, Michael, „Conscientious objection”, in *Obligations: Essays on Disobedience, War, and Citizenship*, Harvard University Press, 1970, pp. 120–145.
- WILLIAMS, Bernard, *Shame and Necessity*, University of California, 1993.